

**58
ANIVERSARIO**

DOI:10.5281/zenodo.10573907

**FACULTAD DE
CIENCIAS
AGRONÓMICAS**

**UNIVERSIDAD
DE EL SALVADOR**

**MEMORIA
VI SIMPOSIO DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA**

LA PARTICIPACIÓN DE LA

MUJER Y LA
JUVENTUD

EN LA RURALIDAD SALVADOREÑA
frente al cambio climático, la seguridad
y soberanía alimentaria y nutricional

23 Y 24 DE AGOSTO 2022

58
ANIVERSARIO

VI
SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

CONTENIDO

55 ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO

56 RESUMEN DE LA MEMORIA

57 RESÚMENES DE EXPOSITORES

1. Bienes naturales no maderables para la sustentabilidad de las mujeres y la conservación de los ecosistemas en la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad

Berta Gladys Medrano Mejía, Gabriel Cerén, Javier Hernández

2. Empoderamiento de las mujeres en la cadena de producción de la Asociación Cooperativa “Hortaliceros de Cuscatlán”

Alba Yanira Martínez

3. Efecto de la anemia ferropénica en la capacidad de trabajo en mujeres rurales en edad reproductiva

Luis Antonio Mejía

4. Seguridad alimentaria y nutricional, salud mental y rendimiento académico. Una aproximación interdisciplinaria. Caso: estudiantes universitarios de nuevo ingreso 2021, Centro Universitario de Jutiapa

Bani Antonieta Oliveros Mencos, Elmer José Roldán Salazar, Kimberly Annett Corado Cruz, Linda Evelin Espinoza Recinos, Marta Telma Ramos Sandoval

5. Compostaje una alternativa para reducir los gases efectos invernadero y sustrato para huertos urbanos

Alba Margarita Meléndez

6. Iniciativas de producción orgánica para la subsistencia familiar y la sostenibilidad en el Bajo Lempa

María Inés Dávila Medina, José Fredy Cruz Centeno, Josué Humberto Henríquez García

7. Identificación de especies vegetales nativas e introducidas con valor nutricional aptas para consumo humano y su importancia en la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador

Josué Ulises García Ochoa, Sara Abigaíl Amaya Chávez

8. Desarrollo de alternativas de manejo industrial del camarón en las variedades *Penaeus Vannamei* y *Protrachypene Precipua* a fin de mejorar el rendimiento y calidad bajo un sistema de gestión de calidad e inocuidad para la Empacadora Coral del Pacífico S.A. - EMCOPAC, Esmeraldas, Ecuador

Saira Evelyn Reyes Alvarado

9. Finca Las Margaritas: ejemplo de buenas prácticas partiendo de la relación empresa–universidad en Yaguajay

Ivania García Viamontes, Martha Aleida Picayo Delgado, Jady Yemila Selki González, Rafael Miguel Reyes Fernández, Carmen Rosa Pérez García, Sahily López Llanes, Yitsy Ortiz Fiol, Ana Midiala González

58 ANIVERSARIO

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO

Comité organizador

- Ph.D. Francisco Lara Ascencio - Decano, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- M.Sc. José Miguel Sermeño Chicas - Secretario de Investigaciones Científicas UES.
- Ing. Agr. Efraín Antonio Rodríguez Urrutia - Jefe del Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Mae. Luis Alberto Sánchez Alfaro - Unidad de Enlace y Promoción de la Investigación (EPI), Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Lic. Lilian Xiomara Arévalo Benítez - Unidad de Comunicaciones, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Ing. Agr. Elmer Antonio Bernal Ayala - Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Lic. Gilma de Alarcón - Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.

Comité científico

- M.Sc. José Miguel Sermeño Chicas - Secretario de Investigaciones Científicas UES.
- Ing. Agr. Erick Christopher Guardado Deras - Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Ing. Agr. Édgar Geovany Reyes Melara - Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.

- Ing. Agr. Édgar Marroquín Mena - Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.

Comité de apoyo logístico

- Ing. René de Jesús Montano Hernández - Unidad de Informática, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Ing. William Rafael Valdez Mejía - Unidad de Informática, Facultad de Ciencias Agronómicas UES.
- Rafaela de los Ángeles Pérez - Gestora de seguimiento de proyectos de investigación, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Lic. Gloria Yanira Aquino Sánchez - Asistente técnico, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Lic. Andrea Veraliz Delgado de Martínez - Gestora de Investigación, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- M.Sc. Vilma del Carmen Carbajal Carbajal - Gestora de Investigación, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Juan Raúl Magarín - Unidad de Enlace y Promoción de la Investigación (EPI), Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Lic. Mirian Iraheta Lovo de Medina - Asistente Técnica Administrativa, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.
- Ing. Agr. Ever Alexis Martínez Aguilar - Asistente de Investigación, Secretaría de Investigaciones Científicas UES.

58
ANIVERSARIO

Memoria del Simposio Report of the Symposium

Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de El Salvador

RESUMEN

La Facultad de Ciencias Agronómicas, en conjunto con la Secretaría de Investigaciones Científicas, desarrollaron el VI SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA bajo el eslogan “La participación de la mujer y la juventud en la ruralidad salvadoreña frente al cambio climático, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional”, durante los días martes 23 y miércoles 24 de agosto de 2022. Dicha actividad se desarrolló con el objetivo de abrir un espacio de encuentro entre la investigación científica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador y diferentes actores de la vida nacional e internacional, para dar a conocer los resultados del trabajo científico que contribuye a solucionar problemas económicos, sociales y medioambientales. Las investigaciones presentadas se agruparon en tres áreas temáticas: 1) Participación de la mujer rural en la actividad productiva agropecuaria y agroindustrial; 2) Juventud con la integración intergeneracional; 3) La familia rural y las organizaciones comunitarias como agentes clave frente a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

Palabras clave: simposio, investigación científica, ruralidad salvadoreña, cambio climático, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria.

The Faculty of Agricultural Sciences, together with the Secretariat of Scientific Research, developed the VI SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM under the slogan “The participation of women and youth in Salvadoran rurality in the face of climate change, security and food and nutritional sovereignty”, during Tuesday 23 and Wednesday 24 August 2022. The activity was developed with the objective of opening a meeting space between the scientific research of the Faculty of Agronomic Sciences of the University of El Salvador and different actors of national and international life, to publicize the results of the scientific work that contributes solve economic, social and environmental problems. The investigations presented were grouped into three thematic areas: 1) Participation of rural women in productive agricultural and agro-industrial activity; 2) Youth with intergenerational integration; 3) The rural family and community organizations as key agents in the face of food and nutrition security and sovereignty.

Keywords: symposium, scientific research, Salvadoran rurality, climate change, food security, food sovereignty.

ABSTRACT

Bienes naturales no maderables para la sustentabilidad de las mujeres y la conservación de los ecosistemas en la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad

Non-Timber Goods For The Sustainability Of Women And Ecosystems In The Biosphere Trifinio Fraternity

Berta Gladys Medrano Mejía
Gabriel Cerén
Javier Hernández
Asociación Gaia El Salvador

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito establecer los bienes naturales no maderables (BNNM) como una alternativa viable que contribuye al desarrollo sustentable de las mujeres, la conservación de los ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad (RBTF). El enfoque de la investigación es de tipo no experimental, de nivel exploratorio y

This study aimed to establish Non-Timber Natural Assets (BNNM) as a viable alternative that contributes to the sustainable development of women, ecosystem conservation and biodiversity in the Transboundary Biosphere Reserve Trifinio Fraternity (RBTF). The research approach is non-experimental, exploratory and descriptive, with a mixed approach, and “Participatory

ABSTRACT

58
ANIVERSARIO

V SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

descriptivo, con enfoque mixto y de «investigación participativa» propia de las ciencias sociales que incluye la aplicación de procedimientos dialógicos entre los participantes, y que ha sido adoptado por las ciencias botánicas, con el uso de los métodos inductivo y deductivo. Entre los resultados más relevantes se tienen la línea base de BNNM registra en total 357 especies vegetales identificadas, agrupadas en 105 familias botánicas en los usos alimenticio, medicinal, cultura, artesanal y ornamental. Un 67.2 % de las mujeres tiene un conocimiento de medio a muy alto sobre BNNM pues conocen y usan más de 41 plantas; así mismo están realizando más acciones de conservación 54.35 % frente a un 18.48 % realizadas por hombres. Existe una gran desigualdad en el acceso y control de la tierra con una titularidad del 73.75 % a favor de los hombres. Aporta un antecedente de marco conceptual para la teorización y análisis de procesos relacionados a bienes naturales no maderables, sustentabilidad de mujeres y conservación de ecosistemas; también provee información en torno al uso, acceso, conocimiento diferenciado que mujeres y hombres tienen sobre BNNM y que genera una línea base inédita de BNNM de los municipios de la RBTF de La Palma, San Ignacio y Citalá.

Research” proper to the Social Sciences involving the application of dialogical procedures between the participants, and has been adopted by the botanical sciences, using inductive and deductive methods. Among the most relevant results are: the BNNM baseline records a total of 357 identified plant species, grouped into 105 botanical families in the uses: food, medicinal, culture, craft and ornamental. 67.2% of women have a medium to very high knowledge of BNNM because they know and use more than 41 plants; they are also carrying out more conservation actions 54.35% compared to 18.48% carried out by men. There is great inequality in the access and control of land with a 73.75% ownership in favor of men. Provides a history of the conceptual framework for the theorization and analysis of processes related to natural resources non-timber, sustainability of women and conservation of ecosystems; it also provides information around the use, access, knowledge differential that women and men have on BNNM; and generates a base-line unpublished BNNM of the municipalities of the RBTF of La Palma, San Ignacio and Citalá.

Empoderamiento de las mujeres en la cadena de producción de la Asociación Cooperativa “Hortaliceros de Cuscatlán”

Empowerment of women in the production chain of the Cooperative Association “Hortaliceros de Cuscatlán”

Alba Yanira Martínez

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “Hortaliceros de Cuscatlán”

RESUMEN

El rol de las mujeres productoras y comercializadoras de hortalizas de la cooperativa “Hortaliceros de Cuscatlán” desde el 2011 al 2022 en cantón Santa Lucía, Villa el Carmen del departamento de Cuscatlán. Las mujeres afiliadas a la Asociación se autodefinen como organizaciones exitosas «que aprenden» y comparten la «visión clara de negocio y las ganas de continuar en esta iniciativa». Exponiendo, que la vida como organización está basada, en una idea consolidada originalmente como negocio familiar de Los Ramírez hace 21 años, luego de convertirse en una «escuela de campo». Para fortalecer el emprendimiento de las hortalizas, se formó una asociación cooperativa que obtuvo su personería jurídica en el 2011. Esta sabiduría adquirida a lo largo de la vida de los campesinos, permite desarrollarse y generar el espacio local de oportunidades. Esta forma de pensar, es la base del éxito, desprendiendo alianzas, los tratos buenos y perdurables, el uso correcto del financiamiento y la interlocución positiva con las instituciones públicas y privadas de El Salvador.

ABSTRACT

The role of women producers and marketers of vegetables from the “Hortaliceros de Cuscatlán” cooperative during the years 2011 to 2022 in the canton of Santa Lucía, Villa el Carmen in the department of Cuscatlán. The women members and workers of the cooperative association “Hortaliceros de Cuscatlán” define themselves as successful organizations “that learn” and share a “clear business vision and the desire to continue in this initiative.” Exposing that life as an organization is based on an idea originally consolidated as a family business of the Ramírez family 21 years ago, after becoming a “Field School” to strengthen the vegetable entrepreneurship with the formalization of a cooperative association that obtained its legal status in 2011. This wisdom acquired throughout the life of the peasants, allows them to develop and generate the local space of opportunities. This way of thinking is the basis of success, developing alliances, good and lasting deals, the correct use of financing and positive dialogue with public and private institutions in El Salvador.

58
ANIVERSARIO

V SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Efecto de la anemia ferropénica en la capacidad de trabajo en mujeres rurales en edad reproductiva

Effect of Ferropenic Anemia on Work Performance of Rural Women of Reproductive age

Luis Antonio Mejía

Departamento de Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana, Universidad de Illinois

RESUMEN

La anemia por deficiencia de hierro (ADH) es un importante problema de salud pública a nivel mundial, afectando principalmente a mujeres en edad reproductiva y niños. En El Salvador, de acuerdo con WHO (2019), la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva es 10.6 % (5.2 – 21.4) y 15.9 % en embarazadas. Estudios clínicos en animales y humanos, bajo condiciones controladas, han demostrado que uno de los efectos de la ADH es una disminución en la capacidad física de trabajo debido a una reducción en los niveles de hemoglobina que limita la entrega de oxígeno a los tejidos con consecuente disminución en la producción de energía. Este fenómeno tiene consecuencias en la salud de la mujer y potenciales repercusiones económicas para el país. Sin embargo, información en condiciones reales de trabajo a nivel de campo, en relación con el rendimiento en mujeres del área rural con ADH es limitada. Objetivos del estudio: a) revisar y analizar información actualizada sobre el impacto, a nivel de campo, del rendimiento en el trabajo de mujeres en edad reproductiva con ADH y b) exponer públicamente la importancia de este fenómeno para incentivar el desarrollo de políticas y programas para aliviar esta situación. Los resultados indicaron que, a nivel de campo, mujeres con ADH tienen una menor capacidad física que afecta su rendimiento de trabajo y que la administración de hierro puede mejorar su situación.

ABSTRACT

Iron deficiency anemia (IDA) is an important global public health problem affecting primarily women of reproductive age and young children. In El Salvador, according to the latest WHO report (2019), the prevalence of IDA is 10.6% (5.2-21.4) in women of reproductive age and 15.9% in pregnant women. Several clinical studies in animals and humans, under control conditions, have demonstrated that one of the effects of IDA is a reduction of physical work capacity due to low hemoglobin levels that limit oxygen delivery to tissues thus impairing the metabolic production of energy. This phenomenon has health as well as potential economic consequences for the country. However, information regarding the effect of IDA on work performance under real field conditions is limited. The objectives of this study were a) Review recent literature on the effect, under real field conditions, of IDA on work performance of rural women of reproductive age and b) Bring public attention of IDA in rural women for development of policies and programs to alleviate this undesirable condition. Results indicated that, at the field level, women with ADI have reduced physical capacity that affects their work performance, and that iron administration alleviates the observed negative effect.

Seguridad alimentaria y nutricional, salud mental y rendimiento académico. Una aproximación interdisciplinaria. Caso: estudiantes universitarios de nuevo ingreso 2021, Centro Universitario de Jutiapa

Food and Nutrition Security, mental health and academic performance. An interdisciplinary approach. Case: 2021 new college students, Jutiapa University Center

Bani Antonieta Oliveros Mencos
Elmer José Roldán Salazar
Kimberly Annett Corado Cruz

Linda Evelin Espinoza Recinos
Marta Telma Ramos Sandoval
Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Jutiapa

RESUMEN

El estudiante de primer ingreso a la universidad experimenta cambios en la carga curricular, horarios de estudio extensos y economía, los cuales pueden incidir en la conducta alimentaria

ABSTRACT

The first-time university student experiences changes in the curricular load, extensive study hours and economy, which can affect eating behavior (De Piero, 2015) marked by the

58
ANIVERSARIO

VI SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

(De Piero, et al., 2015) marcada por la pandemia COVID-19 en un ciclo académico no presencial. En el estudio interdisciplinario y transversal se exploraron variables de seguridad alimentaria como disponibilidad, acceso, estado nutricional y calidad de la dieta de 284 estudiantes del Centro Universitario de Jutiapa [JUSAC], Guatemala en el primer cuatrimestre del 2021. Se identificó el nivel de malestar psicológico y el rendimiento académico con base a resultados de dos evaluaciones parciales. Para la recolección de información se utilizó un cuestionario con preguntas de la ELCSA, el Índice de Masa Corporal y de cada especialidad. El estudio reveló que en el periodo de referencia sí hubo acceso físico y económico a alimentos. El índice de alimentación saludable revela que el 89 % de estudiantes necesita cambios en la dieta con incidencia en sobrepeso. El coeficiente de correlación entre el malestar psicológico y la calidad de la dieta (-0.072), entre malestar psicológico y estado nutricional (0.096), el malestar psicológico y el sobrepeso como estado nutricional (0.123) estadísticamente no son significativos. Del total de estudiantes, El 67 % presentó rendimiento académico satisfactorio.

COVID-19 pandemic in a non-face-to-face academic cycle. In the interdisciplinary and cross-sectional study, food security variables were explored: availability, access, nutritional status and quality of the diet of 284 students from the University Center of Jutiapa in the first quarter of 2021. The level of psychological discomfort and academic performance were identified. based on the results of two partial evaluations. For the collection of information, a questionnaire with questions from the ELCSA, the Body Mass Index and from each specialty was used. The study revealed that in the reference period there was physical and economic access to food. The healthy eating index reveals that 89% of students need changes in the diet with incidence in overweight. The correlation coefficient between psychological distress and diet quality (0.072), between psychological distress and nutritional status (0.096), psychological distress and overweight as nutritional status (0.123) are not statistically significant. 67% of students presented satisfactory academic performance.

Esta investigación ha sido publicada bajo el título “Seguridad alimentaria y nutricional, salud mental y rendimiento académico” como artículo de *Revista Naturaleza, Sociedad ambiente*

<https://www.revistacunurori.com/index.php/revista/article/view/77>

Compostaje una alternativa para reducir los gases efectos invernadero y sustrato para huertos urbanos

Compost, an alternative to reduce the greenhouse effect and substrate for urban gardens

Alba Margarita Meléndez
Investigadora independiente

RESUMEN:

El Salvador según el “VI censo de población y V de vivienda” realizado en el año 2007 determinó que el total de habitantes en el país es de 5, 744,113, que a través de cualquier actividad domiciliar, escolar, comercial o industrial, estarían generando residuos sólidos y de esta manera están afectando en forma negativa al medioambiente. De ahí que la generación per cápita de residuos sólidos es de 0.90 Kg/Hab/día, 3,676 toneladas diarias, y que únicamente el 5 % es para reciclaje y el 82 % es dispuesto hacia rellenos sanitarios, residuos que en su mayoría son de origen orgánicos. Es así que los residuos orgánicos son todos aquellos biodegradables, que pueden descomponerse de una forma aeróbica o anaeróbica, siendo más amigable con el medioambiente y es materia prima para convertirse en compost. El Compostaje, es el proceso de la degradación aeróbica de los

ABSTRACT

El Salvador, according to the “VI censo de población y V de vivienda” made in 2007 was determinate those 5,744,113 inhabitants who in activities at home, at school, commercial activities, industry, etc. are generating solid waste that affects the environment in a negative way. It represents a waste generation of 0.90 Kg/Inhab./day or 3,676 daily tons that just a 5% of it goes to recycling and an 82% it is disposed to landfills; this waste has an organic origin mostly. Those the organic waste, all the biodegradables that are able to be decomposed in an aerobic and anaerobic way who are environmentally friendly and becoming in raw material to be transformed in compost. Composting, the process of the aerobic decomposition of organic waste and the result of it is the compost, this process can help with the reduction of the GEI (Greenhouse Gasses), because it avoids the production

**58
ANIVERSARIO**

**VI
SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA**

residuos orgánicos y como resultado se da el compost; este proceso puede aportar a la minimización de gases de efecto invernadero (GEI), pues evita la producción de gases como el metano y el CO², también es una alternativa de solución en la reducción de costos económicos para su disposición final y sirve para la seguridad alimentaria mediante huertos urbanos hortícolas.

of gasses like methane and CO₂ and it is one of the alternatives of solution in the reduction of economic costs to the population for its final disposal and serves for food security through urban vegetable gardens.

Iniciativas de producción orgánica para la subsistencia familiar y la sostenibilidad en el Bajo Lempa

Organic production initiatives for family subsistence and sustainability in the Bajo Lempa

María Inés Dávila Medina

José Fredy Cruz Centeno

Josué Humberto Henríquez García

Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Universidad de El Salvador

RESUMEN

La agricultura ha sido una actividad determinante en la conformación de civilizaciones, como las establecidas en la región mesoamericana; pero en el transcurrir de la historia, la producción de alimentos se fue constituyendo en un factor de dominación. En tal sentido, la apropiación de conocimientos y tecnologías para la producción agrícola se subordinó a la estructura de dominación y acumulación de capital, con serias repercusiones para los ecosistemas. Sin embargo, una parte de la población trabajadora del mundo rural salvadoreño se ha propuesto la implementación de formas productivas, para la subsistencia familiar, que escapan a la lógica de la ganancia monetaria y tratan de vincularse de forma más armónica con el entorno natural. Particularmente, en la región del Bajo Lempa, la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) y la Asociación Local Mangle para la Mitigación de Desastres y el Desarrollo en el Bajo Lempa - Bahía de Jiquilisco (Asociación Mangle), han promovido y acompañado la implementación de la agricultura orgánica. En este contexto, se realizó una investigación para conocer la situación de la producción agrícola con técnicas orgánicas en el Bajo Lempa, desde la experiencia de la población. Se logró identificar que la producción orgánica no se realiza de forma masiva; sin embargo, es un sector, integrado por mujeres y hombres, con más de 10 años de implementar dichas técnicas, contribuyendo a la propia subsistencia y a la sostenibilidad del territorio.

ABSTRACT

Agriculture has been a determining activity in the formation of civilizations, such as those established in the Mesoamerican region; but in the course of history, food production became a factor of domination. In this sense, the appropriation of knowledge and technologies for agricultural production was subordinated to the structure of domination and accumulation of capital, with serious repercussions for ecosystems. However, a part of the working population of the Salvadoran rural area has proposed the implementation of productive forms for family subsistence, which escape the logic of monetary gain and try to link more harmoniously with the natural environment. Particularly, in the Bajo Lempa region, the Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) and the Asociación Local Mangle para la Mitigación de Desastres y el Desarrollo en el Bajo Lempa - Bahía de Jiquilisco (Asociación Mangle), have promoted and accompanied the implementation of organic agriculture. In this context, an investigation was carried out with the objective of knowing the situation of agricultural production with organic techniques in Bajo Lempa, from the experience of the population. It was possible to identify that organic production is not carried out massively, however, a sector made up of women and men has been implementing organic techniques for more than 10 years, contributing to their own subsistence and the sustainability of the territory.

58
ANIVERSARIO

V SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Identificación de especies vegetales nativas e introducidas con valor nutricional aptas para consumo humano y su importancia en la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador

Identification of native and introduced plant species with nutritional value suitable for human consumption and their importance in Food and Nutritional Security in El Salvador

Josué Ulises García Ochoa

Sara Abigail Amaya Chávez

Tesistas, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador

RESUMEN

La investigación se llevó a cabo entre los meses de marzo del 2021 a marzo del 2022 en los cantones Cangrejera del municipio de Izalco, Tajcuiluján y Pushtán del Municipio de Nahuizalco y cantón Agua Caliente del municipio de Caluco, todos del departamento de Sonsonate, El Salvador. Se realizaron diversas giras de campo con el objetivo de conocer los sistemas de producción de hortalizas de hoja, métodos de propagación implementados y usos etnobotánicos de las especies cultivadas, para ello se entrevistaron a 20 productores locales con el fin de obtener la información necesaria para la investigación. Las especies vegetales seleccionadas con valor nutricional potencial fueron trasladadas al Laboratorio de Química Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, para determinar su contenido nutricional por medio del análisis bromatológico, el cual consistió en la determinación de la humedad parcial, humedad total, materia seca, extracto etéreo, proteína cruda, fibra cruda, ceniza, carbohidratos y minerales (calcio, hierro, magnesio y zinc). Para interpretar los datos obtenidos se utilizó una estadística básica, análisis de correlación de Pearson, y análisis multivariante específicamente, el análisis por conglomerados y análisis de componentes principales (ACP); mediante el programa Excel 2013, SPSS® versión 25 e INFOSTAT® 2020. En adición, la mayoría de especies estudiadas se mantienen en el banco de germoplasma ubicado en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, con la finalidad de que el estudio realizado brinde alternativas de interés nutricional y medicinal a la población salvadoreña.

ABSTRACT

The investigation was carried out in the months of March 2021 to March 2022 in the cantons Cangrejera of the municipality of Izalco, Tajcuiluján and Pushtán of the Municipality of Nahuizalco and Canton Agua Caliente of the Municipality of Caluco, all of them from the department of Sonsonate, El Salvador. Several field trips were carried out with the objective of knowing the production systems of leafy vegetables, propagation methods implemented and ethnobotanical uses of the cultivated species, for which 20 local producers were interviewed in order to obtain the necessary information for the investigation. The selected plant species with potential nutritional value were transferred to the Agricultural Chemistry Laboratory of the Faculty of Agronomic Sciences to determine their nutritional content through bromatological analysis, which consisted in the determination of partial humidity, total humidity, dry matter, extract ethereal, crude protein, crude fiber, ash, carbohydrates, minerals such as calcium, iron, magnesium and zinc. To interpret the data obtained, basic statistics, Pearson's correlation analysis, and multivariate analysis, specifically the cluster analysis and Principal Component Analysis (PCA) methods, were used; using the Excel 2013 program, SPSS® version 25 and INFOSTAT® 2020. In addition, most of the species studied are kept in the germplasm bank located in the Faculty of Agronomic Sciences of the University of El Salvador, with the purpose that the study carried out provides alternatives of nutritional and medicinal interest to the Salvadoran population.

58
ANIVERSARIO

V SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Desarrollo de alternativas de manejo industrial del camarón en las variedades *Penaeus Vannamei* y *Protrachypene Precipua* a fin de mejorar el rendimiento y calidad bajo un sistema de gestión de calidad e inocuidad para la Empacadora Coral del Pacífico S.A. - EMCOPAC, Esmeraldas, Ecuador

Development of industrial management alternatives of shrimp in the varieties *Penaeus Vannamei* and *Protrachypene Precipua* in order to improve yield and quality under a quality and safety management system for Empacadora Coral del Pacífico S.A. - EMCOPAC, Esmeraldas, Ecuador

Saira Evelyn Reyes Alvarado

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador

RESUMEN

El objetivo de la pasantía profesional fue desarrollar alternativas de manejo industrial del camarón para mejorar el rendimiento y calidad en un periodo de 31 semanas que inició en abril y finalizó en octubre de 2022. Se analizó el procesamiento en las diferentes etapas de trabajo de la empacadora, los procesos a evaluar para el *Protrachypene* fueron en el precocido y en crudo. Se evaluó el tiempo de precocido y temperatura interna del *Protrachypene*, manteniendo la temperatura constante a 100 °C, se realizaron dos muestreos con un tiempo de 12 y 16 segundos, determinado el efecto de la temperatura interna del *Protrachypene* se buscó acercarse a una temperatura de 65 °C a 70°C basado en la norma para camarón congelado rápidamente - CODEX STAN 92-1981. El tiempo que se expuso *Protrachypene* a la temperatura de 100 °C es directamente proporcional a su tamaño y cantidad, por lo tanto, se determinó y estableció una cocción que cumplió la normativa y permitió mantener las propiedades organolépticas del camarón. Además, se logró la reducción en la merma y un buen rendimiento en el procesamiento en crudo superando el problema de tallas erróneas donde se obtenían conteos largos en los controles de calidad del empaado, durante el proceso de clasificación. Se ajustó la maquina clasificadora, pero no fue suficiente; por tal motivo se hicieron cambios durante el proceso antes de ser empaado, se tomaron los tiempos de escurrido por 10, 15 y 25 minutos. El tiempo que favoreció al conteo de las tallas es de 25 minutos de escurrido, como resultado se determinó que la talla 200-300 y 300-400 deben ser clasificadas manualmente. Para la variedad *Penaeus vannamei*, la empacadora ofrece valores agregados como corte mariposa, PUD (pelado con vena), PYD (pelado y desvenado). Pero antes de entrar al proceso, posterior a la compra, se tienen pérdidas importantes. Para reducir estas pérdidas se realizaron ó controles de calidad con una muestra de 1 kg evaluando el porcentaje de defecto, características organolépticas, estado del camarón, uniformidad,

ABSTRACT

The objective was to develop industrial management alternatives for shrimp of the *Penaeus vannamei* and *Protrachypene precipua* varieties to improve yield and quality over a 31-week period that began in April and ended in October 2022. Processing at the different stages of processing was analyzed. packing house, the processes to be evaluated for *Protrachypene* were pre-cooked and raw. The pre-cooking time and internal temperature of the *Protrachypene* were evaluated, keeping the temperature constant at 100°C, two samplings were carried out with a time of 12 and 16 seconds, determining the effect of the internal temperature of the *Protrachypene*, which sought to approach a temperature 65°C to 70°C based on the standard for quick frozen shrimp - CODEX STAN 92-1981. The time that *Protrachypene* was exposed to a temperature of 100°C is directly proportional to its size and quantity, therefore a cooking that complied with the regulations and allowed to maintain the characteristic organoleptic properties of the shrimp was determined and established. In addition, the reduction in shrinkage and a good yield in raw processing were achieved, overcoming the problem of erroneous sizes where long counts were obtained in the quality controls of the packaging, during the classification process in the classifying machine. The adjustment to the sorting machine was made but it was not enough; For this reason, changes were made during the process before being packed, draining times were taken for 10, 15 and 25 minutes. The time that favored the counting of sizes is 25 minutes of draining, as a result, sizes 200-300 were obtained in the sorting machine, filtering sizes 300-400; it was determined that sizes 200-300 and 300-400 should be classified manually. For the *Penaeus vannamei* variety known as pool, white or vannamei shrimp, the packer offers added value such as butterfly cut, PUD (peeled with vein), PYD (peeled and deveined). But before entering the process, after the purchase, there are significant losses. To reduce these losses, quality controls were carried out with a

58
ANIVERSARIO

V SIMPOSIO
DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

talla y gramaje. La evaluación de la melanosis en el camarón es un control de calidad necesario realizarlo antes de la compra o procesarlo por motivos de mal manejo de adición del metabisulfito de sodio posterior a la cosecha, para esto se tomó una muestra 10 camarones y se cocinaron por 5 minutos (baño maría), con observación por 24 horas, si estas muestran presentan manchas oscuras indican que la adición del metabisulfito de sodio no fue aplicado adecuadamente. La función del metabisulfito es preservar el color, evitar el crecimiento de microorganismos, por lo cual el camarón no muere estresado y prolonga su calidad.

1 kg sample, evaluating the percentage of defects, organoleptic characteristics, state of the shrimp, uniformity, size and weight. The evaluation of the melanosis in the vannamei is a necessary quality control to carry it out before the purchase or to process it for reasons of poor management of addition of sodium metabisulfite after the harvest, for this a sample of 10 shrimp was taken and they were placed in a ziplot sleeve then cooked for 5 minutes approx. inside a pot with water (bain-marie), later they were placed in an area for observation for 24 hours, if they show dark spots it is determined that the addition of sodium metabisulfite was not applied properly, although at 3 hours the vannamei it starts showing its dark spots that can be noticed in the membrane and in the meat under the shell. The function of metabisulfite is to preserve its color, prevents the growth of microorganisms, the shrimp does not die under stress and prolongs its quality.

Finca Las Margaritas: ejemplo de buenas prácticas partiendo de la relación empresa–universidad en Yaguajay

Property The Daisies: example of good practices leaving of the relationship company - University in Yaguajay

Ivania García Viamontes
Martha Aleida Picayo Delgado
Jady Yemila Selki González
Rafael Miguel Reyes Fernández
Carmen Rosa Pérez García

Sahily López Llanes
Yitsy Ortiz Fiol
Ana Midiala González
Universidad de Sancti-Spiritus, José Martí Pérez

RESUMEN

Para impulsar el avance económico cada territorio debe crear capacidades de producción, difusión y aplicación de conocimientos, favoreciendo así el nexo entre innovación y desarrollo local. En este trabajo se aborda un ejemplo de buenas prácticas de la agricultura familiar a partir de la experiencia profesional entre la relación empresa-universidad con el caso de la finca Las Margaritas de la empresa Provincial Flora y Fauna de Sancti Spiritus radicada en Yaguajay. A partir de la realización de varios talleres con enfoque de género y equidad social se aportaron herramientas teóricas para la sensibilización de decisores, mujeres y jóvenes, cuyos temas incidieron en la incorporación de las féminas en la producción de alimentos con garantías de elevar indicadores sociales viables para el desempeño económico-social de la mujer rural. Se utilizó el método de acción participativa conducido por talleres, develándose como un método práctico que tendrá seguimiento en el trabajo por la equidad. La articulación de los potenciales productivos de los territorios en función del desarrollo local requiere del conocimiento y la innovación, para ello la educación superior, resulta imprescindible para alcanzar un desarrollo social sostenible.

ABSTRACT

To impel the economic advance each territory it should create production capacities, diffusion and application of knowledge, favoring this way the nexus between innovation and local development. In this work an example of good practices of the family agriculture is approached starting from the professional experience among the relationship company - university with the case of the property The Daisies of the Provincial Company Flora and Fauna (EPFF) of Sancti Spiritus resided in Yaguajay. Starting from the realization of several shops with gender focus and social justness theoretical tools were contributed for the decisores sensitization, women and young whose topics impacted in the incorporation of the féminas in the production of foods with guarantees of elevating viable social indicators for the economic acting - social of the rural woman. The method of action participativa was used driven by shops, develándose like a practical method that he/she will have pursuit in the work for the justness. The articulation of the productive potentials of the territories in function of the local development requires of the knowledge and the innovation and for it the superior education, in its bond with the knowledge, is indispensable to reach a sustainable social development.